

O TRABALHO INFANTIL E OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO NO BRASIL

Débora Gonçalves Duarte Vicente¹
Jeferson Calili Ribeiro²

RESUMO

Este estudo propõe uma reflexão sobre o processo histórico e jurídico de consolidação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, destacando, de forma especial, o enfrentamento do trabalho infantil. Apesar dos avanços legislativos e institucionais alcançados nas últimas décadas, a exploração da força de trabalho de crianças e adolescentes ainda constitui um grave desafio social. Embora o trabalho infantil não seja uma realidade restrita ao território brasileiro uma vez que ocorre em diversas partes do mundo, no contexto nacional ele assume dimensões particularmente preocupantes em razão das desigualdades sociais e da carência de oportunidades educacionais e econômicas. A pesquisa apoia-se na pesquisa bibliográfica, tais como legislação, tratados internacionais e doutrinas. A erradicação do trabalho infantil demanda uma ação articulada entre Estado, família, comunidade e sociedade civil. Somente por meio dessa cooperação é possível assegurar às novas gerações o direito a um desenvolvimento integral, protegido de práticas que comprometam sua dignidade e seu futuro profissional. A persistência do trabalho infantil revela-se como reflexo das condições de pobreza e exclusão social que atingem amplas parcelas da população brasileira. Romper esse ciclo exige políticas públicas efetivas voltadas à educação, à renda e à conscientização social. Apesar das dificuldades, é possível observar progressos importantes por meio da atuação dos Conselhos Tutelares, dos Conselhos de Direitos e de diversos fóruns e programas governamentais e não governamentais, que têm contribuído significativamente para a prevenção e a redução do trabalho infantil no país.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho infantil; proteção integral; direitos fundamentais; erradicação.

ABSTRACT

This study proposes a reflection on the historical and legal process of consolidating the rights of children and adolescents in Brazil, highlighting, in particular, the fight against child labor. Despite the legislative and institutional advances achieved in recent decades, the exploitation of child and adolescent labor still constitutes a serious social challenge. Although child labor is not a reality restricted to Brazilian territory, as it occurs in various parts of the world, in the national context it assumes particularly

¹ Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Mestre em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale) Governador Valadares - MG. Pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes - Rio de Janeiro - RJ e em Direito Médico pelo Verbo Jurídico. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale) - Governador Valadares - MG. Advogado e sócio administrador do escritório J. Calili Advogados Associados, tendo ampla experiência na atividade jurídica. Docente de Direito e Prática Processual Penal da Fadivale. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM).

worrying dimensions due to social inequalities and the lack of educational and economic opportunities. The research is based on bibliographic research, such as legislation, international treaties, and doctrines. The eradication of child labor demands coordinated action between the State, family, community, and civil society. Only through this cooperation is it possible to ensure that new generations have the right to integral development, protected from practices that compromise their dignity and their professional future. The persistence of child labor reveals itself as a reflection of the conditions of poverty and social exclusion that affect large segments of the Brazilian population. Breaking this cycle requires effective public policies focused on education, income, and social awareness. Despite the difficulties, significant progress can be observed through the actions of the Guardianship Councils, the Rights Councils, and various governmental and non-governmental forums and programs, which have contributed significantly to the prevention and reduction of child labor in the country.

KEYWORDS: child labor; comprehensive protection; fundamental rights; eradication.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 TRABALHO INFANTIL: ESTIMATIVAS MUNDIAIS E O CAMINHO A PERCORRER. 2.1 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE CRIANÇA NO DIREITO INTERNACIONAL E NACIONAL. 2.2 O CONCEITO DE TRABALHO INFANTIL E SUA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA E SOCIAL. 2.3 QUAIS MEDIDAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL? 3 O TRABALHO INFANTIL E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. 4 A PROTEÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA NO DIREITO INTERNACIONAL: AS CONVENÇÕES SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. 5 A EVOLUÇÃO NACIONAL DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA. 5.1 O CONSELHO TULETAR E SUA ATUAÇÃO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo examina o trabalho infantil, com ênfase nas atividades laborais exercidas por crianças de até doze anos de idade. Embora o estudo concentre-se nessa faixa etária, também são feitas referências à situação do adolescente, a fim de contextualizar a discussão dentro de um panorama mais amplo de proteção à infância e à juventude.

A prática do trabalho infantil é antiga e acompanha a trajetória da humanidade desde as primeiras civilizações. No entanto, foi durante o século XVIII, com a consolidação da Revolução Industrial, que essa forma de exploração atingiu proporções alarmantes. O uso massivo da mão de obra infantil nas fábricas e minas tornou-se um dos grandes problemas sociais da época, marcando um período de intensas desigualdades e ausência de garantias trabalhistas.

Apesar da evolução das legislações nacionais e internacionais e do crescimento da consciência social sobre os direitos da criança, o Brasil ainda enfrenta altos índices de exploração do trabalho infantil. Relatórios recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) evidenciam que, mesmo diante dos esforços estatais e de políticas públicas de proteção, o trabalho precoce continua a comprometer o desenvolvimento físico, psicológico e educacional de milhares de crianças.

Nos países em desenvolvimento, a pobreza e a desigualdade social figuram entre os principais fatores que perpetuam o trabalho infantil. Muitas crianças são forçadas a trabalhar para contribuir com a renda familiar, abdicando dos estudos e do convívio social característico da infância. Submetidas a longas jornadas e condições degradantes, elas perdem não apenas o direito ao lazer e à educação, mas também a possibilidade de um futuro digno.

Diante desse cenário, questiona-se: Quais as causas e consequências do trabalho infantil, e quais os instrumentos legais criados para sua prevenção e erradicação? Para tanto, parte-se da hipótese que fatores históricos e sociais representaram um ambiente favorável para a conduta desta prática, além disso, apesar da existência de mecanismos de proteção e erradicação, consagrados pela Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), dispomos dos Conselhos Tutelares, Conselhos dos Direitos, Fóruns, movimentos organizados pela sociedade civil, a implementação de políticas públicas e o Ministério Público do Trabalho.

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é identificar as causas e consequências do trabalho infantil, além dos instrumentos legais de prevenção e erradicação, especificamente pretende-se discutir a substituição do antigo modelo tutelar, representado pelo Código de Menores, por um sistema baseado na garantia de direitos e na responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade, além de analisar a atuação das convenções internacionais da OIT, especialmente as de nº 138 e nº 182, que tratam, respectivamente, da idade mínima para o trabalho e da proibição das piores formas de exploração infantil.

Como técnica de pesquisa, utiliza-se da pesquisa bibliográfica, como legislação, doutrinas, relatórios e dados estatísticos da UNICEF e OIT.

Assim, a pesquisa procura contribuir para o debate sobre a efetividade das normas de proteção à infância e a necessidade de políticas públicas capazes de

enfrentar as causas estruturais da exploração infantil, bem como reforçar a importância da garantia do direito ao não trabalho e do reconhecimento da infância como fase essencial do desenvolvimento humano, livre de qualquer forma de exploração econômica.

2 TRABALHO INFANTIL: ESTIMATIVAS MUNDIAIS E O CAMINHO A PERCORRER

Nos últimos quatro anos, o mundo regressou a uma trajetória de progresso para acabar com o trabalho infantil. Mais ainda há muito para se fazer, para erradicar de uma vez o trabalho infantil. Em 2015, o mundo prometeu acabar com o trabalho infantil até 2025. Esse período de tempo chegou ao fim. Mas o trabalho infantil não.

De acordo com os dados da OIT (2021) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2019), o número (em milhões) e porcentagem de crianças com idade compreendida entre os 5 e os 17 anos em situação de trabalho infantil e a executar trabalhos perigosos, ainda é grande. Atualmente, cerca de 138 milhões de criança, estão em situação de trabalho infantil em todo o mundo, o que compara com 160 milhões há quatro anos. A Figura 1 mostra que o trabalho perigoso inclui o trabalho em unidades econômicas designadas de perigosas e/ou profissões perigosas e/ou trabalhos realizados durante 43 ou mais horas por semana.

Figura 1 – Número (em milhões) e porcentagem de crianças em situação de trabalho infantil e a executar trabalhos perigosos.

Fonte: OIT (2021); UNICEF (2019).

A Figura 2 apresenta o percentual de crianças com idade entre os 5 e os 17 anos que não frequentam a escola, por idade e situação de trabalho infantil é preocupante. O trabalho infantil aumenta consideravelmente a probabilidade de uma criança ser privada de ir à escola.

Figura 2 – Porcentagem de crianças que não frequentam a escola, por idade e situação de trabalho infantil.

Fonte: OIT (2021); UNICEF (2019).

As últimas estimativas sublinham a magnitude do desafio de acabar com o trabalho infantil. Também apontam para progressos e, ao fazê-lo, confirmam que é possível acabar com o trabalho infantil. O modelo para o sucesso já existe: políticas certas, recursos adequados e um empenho inabalável a fim de libertar as gerações futuras do trabalho infantil.

2.1 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE CRIANÇA NO DIREITO INTERNACIONAL E NACIONAL

O reconhecimento jurídico da figura da criança no contexto internacional consolidou-se com a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. Este documento representou um divisor de águas na história da proteção à infância, ao estabelecer parâmetros universais de defesa dos direitos das crianças e adolescentes (UNICEF, 2019).

De acordo com o artigo 1º da Convenção, considera-se criança, “todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, salvo se, em virtude da lei aplicável, atingir a maioridade antes” (ONU, 1989, p. 1).

A opção pelo critério etário teve por finalidade uniformizar a compreensão jurídica sobre quem deve ser beneficiado pelas normas protetivas, garantindo uma aplicação mais objetiva e abrangente dos direitos da infância.

Contudo, a adoção de um parâmetro único de idade não ocorreu sem controvérsias. Segundo Pereira (2016), durante as discussões preliminares, alguns países temiam que a fixação de um limite uniforme pudesse colidir com tradições culturais, legislações internas ou condições socioeconômicas específicas. Por outro lado, a ausência de um padrão global poderia fragilizar a proteção e gerar disparidades na aplicação das normas. Após longos debates, prevaleceu o entendimento de que o critério etário era o mais adequado para assegurar a universalidade da proteção, sem desconsiderar a autonomia de cada Estado.

No Brasil, a Convenção foi internalizada por meio do Decreto nº 99.710/1990, coincidindo com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990. Inspirado nos princípios da CDC, o Estatuto aperfeiçoou o critério etário, ao distinguir criança e adolescente em seu artigo 2º: “Considera-se criança, para os efeitos dessa Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (Brasil, 1990).

Essa diferenciação permitiu uma abordagem mais precisa das políticas públicas, possibilitando que o Estado ofereça medidas de proteção e socioeducação adequadas a cada fase do desenvolvimento humano (Brasil, 1990).

Conforme enfatiza Pereira (2016, p. 42),

[...] a divisão das faixas etárias possibilita a adoção de medidas de cuidado e proteção adequadas ao estágio de desenvolvimento físico, emocional e social de cada indivíduo”. Assim, o Estatuto não apenas harmonizou o direito brasileiro aos princípios internacionais, como também avançou ao reconhecer juridicamente a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, rompendo com a lógica tutelar e assistencialista do antigo Código de Menores.

A concepção de infância como uma categoria social autônoma também foi aprofundada por Rizzini (2008, p. 21), que observa que a noção de criança como sujeito de direitos é resultado de um processo histórico. Para a autora, “[...] a infância,

tal como a concebemos hoje, é uma construção moderna, associada à ideia de vulnerabilidade e à necessidade de proteção específica”.

Desse modo, o surgimento da proteção integral representa não apenas um avanço jurídico, mas também uma mudança de paradigma sociocultural.

No campo da linguística e da psicologia do desenvolvimento, Ferreira (2009, 112) define: “[...] criança como “ser humano de pouca idade, menino ou menina”, enquanto caracteriza “infância” como o período de vida que vai do nascimento à adolescência, extremamente dinâmico e rico, no qual o crescimento se faz em todos os domínios”.

O autor divide essa fase em três períodos: primeira infância (do nascimento aos três anos), segunda infância (dos três aos sete anos) e a etapa que vai dos sete anos até a puberdade. Tais classificações evidenciam que a infância é uma fase de intensas transformações cognitivas, emocionais e físicas.

Para Del Priore (2010, p.18), “[...] as experiências vividas na infância são determinantes para o equilíbrio emocional e a inserção social do indivíduo adulto.

Assim, um ambiente familiar acolhedor, o acesso à educação e à cultura e a vivência de atividades lúdicas constituem pilares essenciais para o desenvolvimento integral da criança. A violação desses direitos ocorre, sobretudo, quando a criança é inserida precocemente no mercado de trabalho.

Quanto ao direito de não trabalhar, Oliveira (1994, p. 182-183) esclarece:

A idade mínima fixa um limite importante, porque a partir dela, o adolescente, se quiser e não houver motivos razoáveis em contrário, tem o direito de trabalhar. Antes da idade mínima o direito resguardado é o de não trabalhar. O não-trabalho não é ócio pernicioso, mas deve ser preenchido com a educação, com a frequência à escola, com o brincar, com o exercício do direito de ser criança. O fato generalizado, sobretudo no terceiro mundo, do trabalho antes da idade mínima, revela apenas uma das faces de uma violência institucionalizada.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) alerta que o trabalho infantil compromete a saúde, a educação e o desenvolvimento das crianças, perpetuando o ciclo da pobreza e da exclusão social. Além dos danos físicos, a inserção laboral precoce afeta a autoestima, limita a socialização e reduz o potencial de aprendizagem.

Portanto, a infância deve ser reconhecida e preservada como uma fase destinada ao brincar, ao aprendizado e à formação integral. Garantir o direito ao não trabalho infantil é assegurar o exercício pleno da cidadania e o respeito à dignidade

humana. Como destaca Pereira (2016, p. 45), “Proteger a infância é investir no futuro da sociedade, garantindo que cada criança tenha condições de desenvolver-se em liberdade, segurança e igualdade.”

2.2 O CONCEITO DE TRABALHO INFANTIL E SUA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA E SOCIAL

De acordo com Custódio e Veronese (2011, p. 125), “O termo trabalho infantil (ou precoce) é o que melhor expressa a proibição do trabalho infantojuvenil, sendo compreendido como toda atividade laboral executada por crianças ou adolescentes em idade inferior àquela permitida pela legislação vigente”.

A definição apresentada pelos autores é essencial para compreender a natureza e a complexidade do fenômeno do trabalho infantil. Nesse sentido, considera-se trabalho infantil qualquer atividade exercida por crianças, seja remunerada ou não, que comprometa seu desenvolvimento físico, emocional, social ou educacional. Quando há remuneração, a finalidade costuma ser a subsistência da própria criança e de sua família; quando não há contraprestação financeira, o benefício é obtido por terceiros, configurando igualmente uma forma de exploração da força de trabalho infantil, em clara violação aos direitos humanos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), artigo 7º, inciso XXXIII, estabelece que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze). Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) define criança como a pessoa de até 12 (doze) anos incompletos e adolescente como aquela com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos.

Dessa forma, as atividades laborais desenvolvidas por crianças e adolescentes podem ser classificadas, respectivamente, como trabalho infantil e trabalho juvenil, sendo que o fator determinante não é apenas o limite mínimo de idade previsto na Constituição, mas o critério etário e de desenvolvimento pessoal definido pelo ECA.

Assim, o trabalho exercido por adolescentes com menos de 16 anos, fora da modalidade de aprendizagem, configura irregularidade e viola frontalmente os direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Por outro lado, o trabalho educativo, quando realizado em conformidade com os programas de aprendizagem e devidamente supervisionado, tem por objetivo formar e capacitar o adolescente para o ingresso futuro no mercado de trabalho, sem prejudicar sua formação escolar e seu desenvolvimento físico e emocional.

É fundamental distinguir o trabalho infantil das tarefas domésticas ou pedagógicas. As tarefas são atividades rotineiras, como a organização dos brinquedos, a execução de deveres escolares ou pequenas colaborações no ambiente familiar. Quando realizadas de forma adequada à idade e sem finalidade econômica, essas ações possuem função educativa, estimulando a autonomia, o senso de responsabilidade e a convivência familiar. Contudo, quando tais tarefas passam a gerar proveito econômico para terceiros ou implicam carga excessiva de esforço físico e tempo, deixam de ter caráter formativo e passam a configurar exploração laboral infantil (Custódio; Veronese, 2011).

Conclui-se, portanto, que o trabalho infantil é uma forma de mão de obra barata e exploratória, utilizada para suprir necessidades econômicas às custas da violação dos direitos fundamentais da criança. O elemento definidor dessa prática é o critério etário, sendo expressamente proibido pela Constituição Federal e por convenções internacionais, como as Convenções nº 138 e nº 182 da OIT. Já o trabalho do adolescente é admitido apenas em situações específicas e sob autorização legal, quando respeitados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

2.3 QUAIS MEDIDAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL?

O trabalho infantil constitui uma das expressões mais severas da desigualdade social e econômica. No contexto brasileiro, está frequentemente associado à pobreza estrutural, à baixa escolaridade dos pais e à exclusão social. Segundo dados da OIT (2021), milhões de crianças e adolescentes ainda se encontram em situação de trabalho precoce, muitas vezes submetidos a condições insalubres, exaustivas e desumanas.

Do ponto de vista educacional, o ingresso precoce no mercado de trabalho resulta em evasão escolar, baixo rendimento e interrupção dos estudos, comprometendo a formação profissional e a autonomia futura desses indivíduos

(UNICEF, 2019). A criança que trabalha em idade inadequada tende a reproduzir, na vida adulta, o ciclo de pobreza e exclusão, perpetuando desigualdades intergeracionais.

No aspecto psicológico e social, o trabalho precoce impede a vivência plena da infância, etapa fundamental para o desenvolvimento da criatividade, da sociabilidade e da autoestima. Conforme destaca Rizzini (2008, p. 24) “[...] a negação da infância representa uma forma de violência simbólica e estrutural, que priva a criança do direito de ser criança.

Assim, combater o trabalho infantil exige não apenas a aplicação rigorosa das normas jurídicas, mas também a implementação de políticas públicas efetivas voltadas à educação, assistência social e geração de renda familiar, garantindo às crianças o acesso à escola, ao lazer e à convivência familiar e comunitária. Como afirmam Custódio e Veronese (2011), erradicar o trabalho infantil é condição essencial para assegurar o pleno exercício dos direitos humanos da infância e juventude.

3 O TRABALHO INFANTIL E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O trabalho infantil acompanha a humanidade desde as civilizações antigas, quando crianças realizavam tarefas domésticas, agrícolas e artesanais, quase sempre em condições semelhantes às dos adultos. No Egito, na Mesopotâmia, na Grécia e em Roma, crianças eram usadas como mão de obra em atividades rurais e manufatureiras, sem qualquer forma de proteção. Durante o feudalismo, famílias inteiras, inclusive crianças, trabalhavam nas terras dos senhores feudais em troca de abrigo e sustento, submetidas a jornadas exaustivas, maus-tratos e total ausência de liberdade (FERREIRA, 2001).

Com a crise do sistema feudal e o fortalecimento das cidades, surgiram as Corporações de Ofício, que inseriam crianças como aprendizes sob rígida hierarquia dos mestres artesãos. Esse modelo perdurou até o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, quando o trabalho infantil ganhou novas proporções. A mecanização das fábricas e a busca por mão de obra barata levaram à exploração em larga escala de mulheres e crianças, que passaram a trabalhar até dezesseis horas por dia em ambientes insalubres e perigosos, recebendo salários ínfimos.

Erotilde Ribeiro (1991) explica que, na Inglaterra e em outros países europeus, crianças eram retiradas de orfanatos ou entregues por famílias pobres às fábricas em troca de alimento, sendo submetidas a condições degradantes, doenças, mutilações e altas taxas de mortalidade. A exploração infantil tornou-se um pilar da industrialização e do crescimento econômico capitalista, sustentada por políticas de baixos salários e ausência de direitos trabalhistas.

Diante da extrema exploração e das péssimas condições de vida, surgiram movimentos operários, greves e os primeiros sindicatos, que reivindicaram melhores condições de trabalho e o fim do uso de crianças nas indústrias. Assim, o trabalho infantil passou a ser visto como um grave problema social e humano, exigindo a criação de normas legais e políticas de proteção que viriam a se consolidar nos séculos seguintes.

4 A PROTEÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA NO DIREITO INTERNACIONAL: AS CONVENÇÕES SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

O primeiro instrumento internacional a reconhecer os direitos da criança foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, constituída de dez princípios básicos, entre os quais se destacam dois, o direito da criança à proteção especial e o direito de lhe serem garantidas todas as oportunidades e facilidades para um desenvolvimento saudável e harmonioso.

É indiscutível a importância da Convenção sobre os Direitos da Criança dentro da comunidade internacional, que não só objetivou assegurar, como efetivamente tem assegurado à criança, o pleno exercício da cidadania.

Como bem assevera Baratta (1993, p. 19): “A maneira específica como está construída a cidadania plena da criança no sistema da Convenção depende da identidade diferente das crianças, nas suas distintas fases de desenvolvimento, em relação aos adultos.”

Note-se que a Convenção sobre os Direitos da Criança, não só priorizou a criança, mas também a distinguiu do adulto, além de fixar um consenso global sobre os direitos da infância no âmbito da internacional.

A partir de então, a OIT passou a elaborar convenções e recomendações internacionais que serviriam como base para a formulação das políticas públicas

trabalhistas nos países membros. Entre essas normas, destacam-se duas convenções fundamentais: a Convenção nº 138, de 1973, e a Convenção nº 182, de 1999, que representam marcos na consolidação dos direitos da criança e do adolescente no cenário internacional.

I) A Convenção nº 138 admite margem de manobra para Estados em desenvolvimento, autorizando idade mínima geral de 14 anos e trabalho leve a partir dos 13 (ou 12 em casos excepcionais), contanto que não comprometa o desenvolvimento saudável, a formação educacional ou a frequência escolar do menor.

Essa disposição visa equilibrar a abolição progressiva do trabalho infantil com realidades socioeconômicas, mas impõe salvaguardas rigorosas, como consulta prévia à OIT e revisão periódica, para evitar abusos em setores como agricultura ou serviços domésticos. Os Estados-Membros devem promover políticas públicas que assegurem a implementação efetiva das medidas contra o trabalho infantil, com ênfase em programas de assistência às famílias carentes e no suporte ao desenvolvimento integral das crianças. A norma considera as peculiaridades socioeconômicas para ajustar a idade mínima de admissão ao emprego, priorizando a erradicação das piores formas de exploração laboral e a proteção aos grupos mais vulneráveis, como em contextos de pobreza extrema.

II) A Convenção nº 182 aprovada em 1999, trata da proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo a escravidão, o tráfico de crianças, o recrutamento forçado para conflitos armados, a exploração sexual e o envolvimento em atividades ilícitas.

Tendo em vista que o objetivo da Convenção nº 182 é eliminar as piores formas de trabalho infantil, faz-se necessário transcrever o seu artigo 3º, que menciona as seguintes hipóteses como sendo as piores formas de trabalho infantil:

- a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas; c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes; d) o trabalho que por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças (OIT, 1999).

É inegável que toda forma de trabalho infantil compromete o desenvolvimento integral da criança. Contudo, algumas modalidades de exploração se mostram especialmente severas e desumanas, ocasionando danos profundos e, por vezes, irreversíveis à sua integridade física e psicológica.

5 A EVOLUÇÃO NACIONAL DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA

O Brasil, enquanto membro ativo da OIT, ratificou ambas as convenções a nº 138 em 2001 (por meio do Decreto nº 4.134, de 15 de fevereiro de 2002) e a nº 182 em 2000 (por meio do Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000). Apartir dessas ratificações, o país reforçou seu compromisso internacional com a erradicação do trabalho infantil, incorporando tais normas ao seu ordenamento jurídico interno e harmonizando-as com os princípios constitucionais de proteção integral à criança e ao adolescente previstos no artigo 227 da CRFB/88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990.

Essas medidas consolidaram um novo paradigma de proteção infantojuvenil, pautado na valorização da infância como fase de formação e aprendizado, e não de exploração econômica. A partir desse movimento internacional, a erradicação do trabalho infantil passou a ser compreendida não apenas como uma questão trabalhista, mas como um direito humano fundamental, intimamente ligado à educação, à dignidade e ao pleno desenvolvimento social das futuras gerações.

Nesse contexto, foi criado em 1996 o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), iniciativa pioneira no âmbito das políticas sociais brasileiras. O programa tem como objetivo retirar crianças e adolescentes de atividades laborais precoces e garantir-lhes acesso à escola, à convivência familiar e à participação em atividades socioeducativas. O PETI combina ações de transferência de renda, acompanhamento familiar e mobilização comunitária, reconhecendo que o combate ao trabalho infantil requer não apenas proibições legais, mas também medidas de inclusão social e combate à pobreza.

Além disso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) assumiu papel de destaque nesse processo, atuando de forma incisiva na fiscalização, investigação e responsabilização de empregadores que exploram mão de obra infantil. O MPT desenvolveu campanhas nacionais, firmou termos de ajustamento de conduta (TACs)

e promoveu ações judiciais com o objetivo de garantir o cumprimento das normas constitucionais e internacionais.

Outra iniciativa importante foi a criação dos Fóruns Estaduais e Municipais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que promovem o diálogo entre governo, sociedade civil e organismos internacionais, fortalecendo as redes de proteção à infância. Essas ações articuladas permitiram a ampliação do debate público e contribuíram para a redução significativa dos índices de trabalho infantil no país nas últimas décadas.

Apesar dos avanços, ainda persistem desafios estruturais relacionados à desigualdade social, ao desemprego e à informalidade, fatores que continuam empurrando crianças e adolescentes para o mercado de trabalho em condições precárias. A realidade evidencia a necessidade de fortalecer políticas intersetoriais, envolvendo educação, assistência social, saúde e trabalho, de modo a garantir que a infância seja integralmente protegida, conforme os preceitos da Constituição Federal de 1988, do ECA e das Convenções da OIT.

Dessa forma, observa-se que o Brasil, ao longo de sua trajetória, passou de um país que naturalizava o trabalho infantil para uma nação comprometida com a promoção dos direitos humanos e da dignidade da criança e do adolescente. Esse processo de transformação social e jurídica demonstra que a erradicação do trabalho infantil é resultado de políticas consistentes, fiscalização efetiva e, sobretudo, de uma mudança cultural que reconhece a infância como uma fase de formação, aprendizado e desenvolvimento, e não de exploração econômica.

No tocante ao Conselho Tutelar e sua atuação na proteção dos direitos da criança e do adolescente, o conselho é uma instituição essencial dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Previsto no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), ele é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos assegurados pela legislação infantojuvenil. Sua atuação é autônoma, permanente e não jurisdicional, o que significa que não depende de autorização judicial para agir, embora possa colaborar com o Judiciário quando necessário.

Segundo o artigo 136 do ECA, o Conselho Tutelar possui diversas atribuições, entre elas: atender crianças e adolescentes em situação de risco, orientar os pais ou responsáveis, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência

social e segurança, além de representar ao Ministério Público nos casos em que os direitos forem violados. Essas atribuições se tornam especialmente relevantes quando se trata da erradicação do trabalho infantil, prática que fere diretamente os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB/88).

Quando há suspeita ou denúncia de exploração da mão de obra de menores, os conselheiros devem agir prontamente, acompanhando os responsáveis legais e aplicando medidas previstas nos incisos I e V do artigo 136. Além disso, podem requisitar serviços públicos (inciso IV), encaminhar os casos às autoridades competentes (inciso VII) e representar ao Ministério Público (inciso IX), conforme a gravidade da situação.

O exercício da função de conselheiro tutelar é considerado de relevante interesse público. O artigo 135 do ECA estabelece que o desempenho efetivo dessa função gera presunção de idoneidade moral e garante prisão especial em caso de crime comum, até decisão definitiva. Isso reforça a importância da atuação ética e comprometida dos conselheiros, que devem agir com imparcialidade, responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais.

Além das atribuições legais, o Conselho Tutelar também deve atuar de forma articulada com outros órgãos da rede de proteção, como escolas, unidades de saúde, CRAS, CREAS e Ministério Público. Essa articulação é fundamental para garantir que as medidas de proteção sejam efetivas e que a criança ou adolescente seja inserido em um ambiente seguro, com acesso à educação, saúde e convivência familiar.

Por fim, é importante destacar que o funcionamento do Conselho Tutelar depende de previsão orçamentária municipal, conforme o parágrafo único do artigo 134 do ECA. Sem recursos adequados, a atuação do órgão pode ser comprometida, o que representa um obstáculo à efetivação dos direitos previstos na Constituição e no Estatuto.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho questionou as causas e consequências do trabalho infantil, e quais os instrumentos legais criados para sua prevenção e erradicação.

Na análise desenvolvida, percebeu-se que:

Por muitos anos, o termo “menor” foi amplamente empregado para designar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, abandono ou envolvimento em atos ilícitos. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, essa expressão foi substituída por “criança” e “adolescente”, estabelecendo-se distinções claras entre as faixas etárias, conforme o desenvolvimento físico e psicológico de cada indivíduo.

A exploração do trabalho infantil configura um grave problema histórico, intensificado durante a Revolução Industrial. Nesse período, mulheres e crianças foram submetidas a condições desumanas, jornadas exaustivas e ambientes insalubres, o que desencadeou greves e movimentos operários que impulsionaram profundas transformações sociais e econômicas, além do surgimento das primeiras legislações trabalhistas.

No cenário internacional, o primeiro documento a reconhecer expressamente os direitos da criança foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança, baseada em dez princípios fundamentais que introduziram a doutrina da proteção integral e despertaram a consciência global acerca da importância de garantir uma infância digna e protegida.

Essa Declaração inspirou a criação de outros instrumentos jurídicos relevantes, entre eles a Convenção sobre os Direitos da Criança, considerada um marco internacional por possuir caráter vinculante e força de norma imperativa (*jus cogens*), consolidando os direitos infantojuvenis como prioridade mundial.

A Convenção sobre os Direitos da Criança e as Convenções nº 138 e 182 da OIT consolidaram o compromisso global com a proteção integral da infância, fixando a idade mínima para o trabalho e proibindo suas formas mais nocivas. No Brasil, a CRFB/88 e a Emenda nº 20/1998 alinharam-se a essas normas, estabelecendo 16 anos como idade mínima para o trabalho e 14 para a aprendizagem, assegurando o direito à educação e ao desenvolvimento pleno. A doutrina da proteção integral, prevista na Constituição e no ECA, reconhece o trabalho infantil como uma forma de violência e impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de combatê-lo. Embora persistam desafios socioeconômicos, o país tem avançado na erradicação dessa prática por meio de políticas públicas, fiscalização e conscientização social.

REFERÊNCIAS

BARATTA, Alessandro. **Os direitos da criança e o futuro da democracia. perspectivas do direito no início do século XXI**. Universidade de Coimbra-Boletim da Faculdade de Direito. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 19.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 45.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. *In: Vade Mecum acadêmico*. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2024. p. 10-30.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Programa de erradicação do trabalho infantil – PETI**. Brasília, DF: TEM, 1996, p. 10.

CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. **Manual do estatuto da criança e do adolescente: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Impetus, 2010. p. 500-530.

CONANDA. **Resolução nº 43, de 29 de outubro de 1996**. Recompõe o grupo de trabalho para analisar a compatibilização das ações dos Ministérios, com o objetivo de identificar os serviços, programas e projetos relacionados especialmente aos três eixos temáticos prioritários do CONANDA – trabalho infanto-juvenil, violência e exploração sexual e adolescente autor de infração. Brasília, DF: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1996. p. 76-78. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgicfindmkaj/https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/resolucoes/resolucoes-1-a-99.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2026.

CORRÊA, Lélío Bentes; VIDOTTI, Tércio José. **Trabalho infantil e direitos humanos: homenagem a Oris de Oliveira**, São Paulo: LTr, 2005, p. 45-90.

COSTA, Antônio Carlos Gomes. **O estatuto da criança e do adolescente e o trabalho infantil no Brasil**. São Paulo: LTr, 1994, p. 40-70.

CUSTÓDIO, André Viana; VERONESE, Josiane Rose Petry. **Trabalho Infantil: a negação do direito à infância**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011. p. 125.

DALLARI, Pedro B. A. **Constituição e tratados Internacionais**. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 150-220.

DEL PRIORE, Mary. **História das crianças no Brasil**. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 18.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil Brasileiro**. 15. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 1. p. 90-130.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa**. 4. ed. Curitiba: positivo, 2009, p.112-762.

FERREIRA, Eleanor Stange. **Trabalho infantil: história e situação atual**. Canoas: Da Ultra, 2001. p. 106-118.

FONSECA, Ricardo Tadeu. **A proteção ao trabalho da criança e do adolescente no Brasil: o direito à profissionalização**. São Paulo, 1995, 247 f.

FÓRUM NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (FNPETI). **Relatório anual de atividades**. Brasília, 2023, p. 10-20.

GRUSPUN, Hain. **O trabalho das crianças e dos adolescentes**. São Paulo: LTr, 2000, p. 55-70.

LUCA, Tânia Regina de. **Indústria e trabalho na história do Brasil**. São Paulo: Contexto, 2001, p. 43-63.

MACHADO, Martha de Toledo. **A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos**. Barueri-SP: Manole, 2003, p. 150-210.

MARTINS, Adalberto. **A proteção constitucional ao trabalho de crianças e adolescentes**. São Paulo: LTr, 2002, p. 26-142.

MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. **A criança e o adolescente no direito do trabalho**. São Paulo: Atlas, 1991. p. 35-70.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tributos, tomo XLVII, 1984, p. 120-160.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de direito do trabalho**. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 1991, p. 33–34.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Iniciação ao direito do trabalho**. 33. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 330-350.

OLIVEIRA, Oris de. **O estatuto da criança e do adolescente comentado: comentários Jurídicos e Sociais**. São Paulo, LTr, 1994. p. 182–183.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Convenção sobre os direitos da criança**. Nova York: ONU, 1989. p. 1.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **História da OIT e as Convenções sobre o trabalho infantil**. Genebra: OIT: Organização das Nações Unidas, 2015.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção nº 138**. Sobre a idade mínima para admissão a emprego. Genebra: OIT: Organização das Nações Unidas, 2021.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção nº 182**. Sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. Genebra: OIT: Organização das Nações Unidas, 1999.

OIT. Erradicação do trabalho infantil no Brasil: avanços e desafios. Genebra: OIT, 2020. **Relatório Global sobre o Trabalho Infantil**. Genebra: OIT: Organização das Nações Unidas, 2021.

PEREIRA, Tânia da Silva. **Direito da criança e do adolescente**: uma proposta interdisciplinar. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2016, p.42-45.

RIZZINI, Irene. **O século perdido**: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 21-24.

SENTO-SÉ, Jairo Lins de Albuquerque. **Trabalho escravo no Brasil**. São Paulo: LTr, 2000. p. 60-75.

STEPHAN, Cláudia Coutinho. **Trabalhador adolescente**: em face das alterações da Emenda Constitucional nº 20/98. São Paulo: LTr, 2002. p.17.

VERONESE, Josiane Rose Petry. **Os direitos da criança e do adolescente**. São Paulo: LTr, 1999. p. 85-110.

UNICEF. **Situação mundial da infância 2019**: crianças, alimentos e nutrição. Nova York: UNICEF, 2019.